

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA ROSSIYA FEDERATSIYASIDA INNOVATSIYA SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHNING XUSUSIYATLARI VA YO‘NALISHLARI

Adilchayev R.T.¹, Boldireva S.B.², Karajanova R.J.³, Mamanazarov A.B.⁴

¹*Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,
Iqtisodiyot va turizm kafedrasi professori*

²*Qalmaq davlat universiteti, Menejment kafedrasi mudiri,
iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent*

³*Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,
Iqtisodiyot va turizm kafedrasi katta o‘qituvchisi*

⁴*Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining
Toshkent filiali direktori o‘rinbosari, pedagogika fanlari doktori, dotsent*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073717>

ANNOTATSIYA	KALIT SO‘ZLAR
Maqolada O‘zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasining innovatsion siyosatiga ta‘rif berilgan va milliy innovatsion siyosati tahlil qilingan. Innovatsion siyosatni taqqoslash uchun statistik ma‘lumotlar tahlili, me‘yoriy-huquqiy baza, SWOT va PEST tahlil usullarini o‘z ichiga olgan uslubiy vositalardan foydalanildi. Tadqiqot natijalari har bir mamlakatda innovatsion rivojlanishning asosiy xususiyatlari, muammolari va tizimli cheklovlarini aniqlash imkonini berdi. O‘tkazilgan taqqoslash asosida har ikkala davlatda innovatsion siyosatni shakllantirish va amalga oshirish samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.	innovatsiya, innovatsion siyosat, innovatsion rivojlanish, ITTKI (ilmiy-tadqiqot tajriba-konstruktorlik ishlari), innovatsion infratuzilma, korxonalarining innovatsion faolligi, fan va biznes integratsiyasi, SWOT-tahlil, PEST-tahlil.

ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адилъчаев Р.Т.¹, Болдырева С.Б.², Каражанова Р.Ж.³, Маманазаров А.Б.⁴

¹*Каракалпакский государственный университет имени Бердака,
кафедра «Экономика и туризм», профессор*

²*Калмыцкий государственный университет, заведующая кафедрой
«Менеджмент», к.э.н., доцент (Россия)*

³*Каракалпакский государственный университет имени Бердака,
кафедра «Экономика и туризм», старший преподаватель*

⁴*Ташкентский филиал МГУ им М.В.Ломоносова,
заместитель руководителя, д.пед.н., доцент*

АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
В статье даны определения инновационной политики и осуществлен анализ национальной инновационной политики Республики Узбекистан и Российской Федерации. Для сравнения инновационных политик использованы методологический инструментарий, включающий анализ статистических данных,	инновации, инновационная политика, инновационное развитие, НИОКР, инновационная инфраструктура,

нормативно-правовой базы, методы SWOT и PEST-анализов. Результаты исследования позволили определить ключевые особенности, проблемы и системные ограничения инновационного развития в каждой стране. На основании проведенного сравнения разработаны практические рекомендации, направленные на повышение эффективности формирования и реализации инновационной политики в обоих государствах.

инновационная активность предприятий, интеграция науки и бизнеса, SWOT-анализ, PEST-анализ.

FEATURES AND DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF INNOVATION POLICY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION

Adilchaev R.T.¹, Boldyreva S.B.², Karazhanova R.Zh.³, Mamanazarov A.B.⁴

¹Karakalpak State University named after Berdak, Department of Economics and Tourism, Professor

²Kalmyk State University, Head of the Management Department, PhD in Economics, Associate Professor (Russia)

³Karakalpak State University named after Berdak, Department of Economics and Tourism, Senior Lecturer

⁴Tashkent Branch of Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Deputy Head, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor

ABSTRACT

The article provides definitions of innovation policy and analyzes the national innovation policy of the Republic of Uzbekistan and the Russian Federation. For comparison of innovation policies, methodological tools were used, including statistical data analysis, regulatory framework, SWOT and PEST analysis methods. The research results allowed for the identification of key features, problems, and systemic limitations of innovative development in each country. Based on the comparison, practical recommendations aimed at increasing the effectiveness of the formation and implementation of innovation policy in both states have been developed.

KEYWORDS

innovation, innovation policy, innovative development, Scientific research and experimental design developments, innovative infrastructure, innovative activity of enterprises, integration of science and business, SWOT analysis, PEST analysis.

Введение. Инновационная политика занимает ключевое место в обеспечении устойчивого экономического роста Республики Узбекистан и Российской Федерации. В обоих государствах инновации рассматриваются как важный фактор модернизации экономики и повышения её конкурентоспособности.

Понятие инноваций не новое, его системным теоретиком был Й. Шумпетер. Он ввел в оборот термин инновации определив их как реализацию новых комбинаций производственных факторов. Идеи Й. Шумпетера развивали в последующем К.Фримен, Б. Лундвалл, Р.Нельсон, С. Винтер и др. ученые. В дальнейшем уже с конца XX века М.Портер изучал инновационные кластеры, Г.Чесборо посвятил себя изучению открытых инноваций, К.Шваб – цифровым инновациям.

Среди узбекских ученых вопросами инноваций занимались Абулкосимов Х.П., Отамуратов С.С., Шадиметов Ю. Ш., Шомансурова З., Зокирова Ё., Калмуратов Б.С. и другие. Российские ученые Е.М.Бухвальд, С.П. Сазонов, А.Н. Мордвинцев, В.А. Юдина, Т.В. Харитонов изучали влияние инноваций на развитие регионов России.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОECD) определяет инновационную политику как совокупность государственных мероприятий, направленных на повышение инновационной активности субъектов и формирование национальной инновационной системы.

Вопросы инновационной политики отражены в таких стратегических документах

как «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 гг.», «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг., Стратегия «Узбекистан – 2030», а также в национальных проектах и программах Российской Федерации. В данной статье мы собираемся выявить особенности и направления реализации инновационной политики в России и Узбекистане, провести их сравнительный анализ и определить перспективы дальнейшего развития.

Методы исследования. В исследовании применялся комплексный методологический подход, сочетающий как количественные, так и качественные методы анализа. Основой послужил **сравнительный анализ**, позволивший сопоставить институциональные, ресурсные и организационные особенности национальных инновационных систем России и Узбекистана по ключевым параметрам (финансирование науки, инфраструктура, нормативно-правовая база, международная интеграция). Для более глубокой интерпретации использовались методы **SWOT- и PEST-анализа**, которые позволили выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, а также оценить политический, экономический, социальный и технологический контекст инновационной политики.

Информационную базу исследования составили **нормативно-правовые акты** (Закон РУз «О науке и научной деятельности», Закон РУз «Об инновационной деятельности»), официальные статистические источники (Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Госкомстата), а также международные индексы (**Global Innovation Index**) и методические рекомендации Руководства Осло (**Oslo Manual**). Данный подход обеспечил комплексное рассмотрение исследуемой проблемы и повысил достоверность полученных выводов.

Результаты. Результаты проведённого исследования позволяют выявить ключевые особенности инновационного развития России и Республики Узбекистан за последние годы, а также очертить общие и отличительные черты их инновационных систем.

Динамика инновационного развития России

В Российской Федерации модернизация и инновационное развитие остаются одной из приоритетных задач государственной политики. Несмотря на масштабные усилия правительства, уровень инновационной активности предприятий

остаётся относительно низким. По данным Росстата, в 2023 году лишь **11,3 % российских компаний** можно отнести к категории инновационно активных¹. Этот показатель формируется в соответствии с критериями, установленными в Руководстве Осло, и свидетельствует о том, что инновационные механизмы пока не стали основным драйвером экономического роста.

Одним из ключевых индикаторов технологического развития является **доля инновационных товаров, работ и услуг в валовом региональном продукте (ВРП) субъектов Российской Федерации** (Рисунок 1). За период 2013–2023 гг. динамика этого показателя демонстрировала неоднозначные тенденции. Так, 2013 год выделялся относительно высоким уровнем, чему способствовала благоприятная экономическая и политическая обстановка, а также активная поддержка ключевых отраслей экономики со стороны государства после кризиса 2007–2009 гг.

¹ Наука, инновации и технологии // Росстат: официальный сайт. 2024. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science> (дата обращения: 30.05.2025).

Рисунок 1. Инновационная активность в Российской Федерации в 2013-2023 гг.²

В последующие годы значительный вклад в инновационное развитие внесли секторы информационных технологий, фармацевтики и коммуникаций. Однако начиная с 2017 года тенденция ухудшилась. На динамику показателей негативно повлияли экономические трудности и санкционные ограничения, которые осложнили доступ российских компаний к зарубежным рынкам капитала и современным технологиям. В 2018 году это привело к сокращению объёмов производства инновационной продукции.

Несмотря на это, начиная с 2019 года и особенно, в период пандемии COVID-19 наблюдалась тенденция восстановления. Пандемия стимулировала цифровизацию экономики и ускоренное внедрение новых технологий в медицинской сфере, что положительно сказалось на росте объёмов инновационной продукции. Кроме того, усиление политики импортозамещения после 2022 года способствовало активизации научно-технической базы и развитию собственных производственных мощностей.

Региональный разрез анализа показывает, что наибольший вклад в инновационное развитие вносят Центральный (ЦФО) и Приволжский (ПФО) федеральные

округа. В ЦФО сосредоточены крупнейшие научно-технические комплексы и инновационный центр «Сколково», а также ряд наукоградов и ЗАТО (Саров, Дубна, Обнинск и др.), специализирующихся на разработке передовых технологий в области электроники, биотехнологий и ИКТ. В ПФО центрами роста выступают Казань, Нижний Новгород, Самара и Пермь, где успешно развиваются предприятия высокотехнологичного автомобилестроения («КАМАЗ», «АвтоВАЗ», «Группа ГАЗ») и нефтехимической отрасли («Татнефть», «Башнефть» и др.).

Северо-Западный и Уральский федеральные округа также демонстрируют положительную динамику, в основном благодаря внедрению инноваций в химической промышленности, машиностроении, радиоэлектронике и оборонно-промышленном комплексе. Однако вклад других федеральных округов остаётся незначительным, что свидетельствует о неравномерности инновационного развития на территории страны и необходимости более сбалансированной региональной политики.

² Наука, инновации и технологии // Росстат: официальный сайт. 2024. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science> (дата обращения: 30.05.2025).

Несмотря на наличие серьёзной научной базы и развитой инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные кластеры), инновационный сектор сталкивается с рядом таких системных проблем, как низкой коммерциализацией результатов НИОКР, бюрократизацией процессов и ограниченным спросом со стороны частного бизнеса.

Современные приоритеты и достижения Республики Узбекистан.

Республика Узбекистан в последние годы демонстрирует устойчивый рост в сфере инновационного развития, делая ставку на **ускоренную модернизацию экономики, цифровизацию и интеграцию в мировые научно-технологические процессы.** Ключевыми стратегическими ориентирами выступают Закон Республики Узбекистан от 29 декабря 2019 года № ЗРУ-576 «О науке и научной деятельности», Закон Республики Узбекистан, от 24.07.2020 г. № ЗРУ-630 «Об инновационной деятельности», **Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг., Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы, Стратегия «Узбекистан – 2030»,** а также ряд государственных программ, где инновации определены как главный фактор устойчивого развития.

Согласно Стратегии «Узбекистан - 2030» среди приоритетных направлений инновационной политики можно выделить³:

Выделение 3 триллионов сумов на проведение фундаментальных исследований.

Налаживание сотрудничества с 8 ведущими зарубежными научными школами по направлению фундаментального исследования.

Выделение 2 триллионов сумов для научных программ в направлениях языка и литературы, истории, археологии, культуры и искусства.

Направление 4 триллионов сумов из Государственного бюджета на прикладные исследования.

Производство 850 видов инновационной продукции в «драйверных» направлениях отраслей экономики.

Создание более 2,5 тысячи новых научных разработок на основе результатов прикладных исследований.

Создание 8 научно-производственных кластеров в таких направлениях, как транспорт и логистика, сельскохозяйственная урожайность, энергетика, биотехнологии, геология и металлообработка, машиностроение и электроника.

Необходимо отметить, что в анализ количественных показателей свидетельствует о позитивной динамике в инновационной активности. Так, за период с 2019 по 2023 гг. в Республике Узбекистан наблюдается устойчивая положительная динамика ключевых показателей инновационного развития.

Инновационный объём предприятий и организаций увеличился более чем в два раза — с **26,8 трлн. сум** до **63,6 трлн. сум**⁴, что свидетельствует о расширении масштабов внедрения новых технологий в производственную и управленческую деятельность.

Численность работников, занятых научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, **возросла с 31,1 тыс. до 37,2 тыс. человек**⁵.

Количество научных исследователей и аспирантов увеличивается. В 2022 г. выделено 4 100 квот для приёма в НИИ и вузы (в том числе 3 314 кандидатов наук PhD, 286 докторов наук DSc и 500 стажёров-исследователей). В 2023 г. - 4 907 квот (в том числе 3 980 кандидатов наук PhD, 327 докторов наук DSc и 600 стажёров-исследователей).

Объём научных исследований и разработок также продемонстрировал значительное увеличение — с 853,4 млрд сумов до 1,6 трлн сумов⁶, что подтверждает активизацию научно-технической деятельности.

При этом отмечается сокращение числа организаций, занимающихся исследованиями и разработками с 304 единиц до 264 единиц⁷.

В то же время расширилась инновационная активность в реальном секторе экономики где число предприятий и организаций, внедряющих

⁴ <https://lib.stat.uz/uz/features/turmush-darajasi-va-ijtimoiy-soha-2/735-innovasiya-sohasida-statistika-ko-rsatkichlarini-shakllantirish-bo-yicha-uslubiy-nizomni-tasdiqlash-haqida>

⁵ <https://lib.stat.uz/uz/features/turmush-darajasi-va-ijtimoiy-soha-2/700-fan-ilmiy-tadqiqot-va-tajriba-konstruktorlik-ishlanmalari-sohasida-statistik-ko-rsatkichlarni-shakllantirish-bo-yicha-uslubiy-nizom>

⁶ <https://lib.stat.uz/uz/features/turmush-darajasi-va-ijtimoiy-soha-2/700-fan-ilmiy-tadqiqot-va-tajriba-konstruktorlik-ishlanmalari-sohasida-statistik-ko-rsatkichlarni-shakllantirish-bo-yicha-uslubiy-nizom>

⁷ <https://lib.stat.uz/uz/features/turmush-darajasi-va-ijtimoiy-soha-2/700-fan-ilmiy-tadqiqot-va-tajriba-konstruktorlik-ishlanmalari-sohasida-statistik-ko-rsatkichlarni-shakllantirish-bo-yicha-uslubiy-nizom>

³ Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158 «О стратегии «Узбекистан-2030»» - <https://lex.uz/uz/docs/6600404>

инновации, значительно возросло — с 1 587 до 5 026 единиц⁸.

Финансирование инноваций осуществляется через государственные инвестиции, международные гранты (Всемирный банк, Исламский банк развития), частные венчурные фонды и механизмы софинансирования. В 2023 году общий объём государственных средств на поддержку науки составил более 124 млрд сумов.

Инновационная инфраструктура также развивается. К 2023 году создано **25 объектов инновационной деятельности**, включая технопарки, бизнес-инкубаторы и акселераторы. Особое значение имеют ИТ-парк Узбекистана, резиденты которого в 2023 году экспортировали цифровые услуги на сумму **344 млн. долл.**⁹, а также проекты в области агротеха и биотехнологий.

Тем не менее, наряду с позитивными изменениями сохраняется ряд проблем - низкая доля расходов на науку в ВВП (значительно ниже среднемирового уровня 2,3 %), слабая коммерциализация результатов исследований, нехватка квалифицированных кадров и неравномерное распределение инновационной активности по регионам. Так, около **70 % всех инновационных проектов сосредоточено в Ташкенте**, в то время как инфраструктура в Каракалпакистане и ряде областей остаётся недостаточно развитой.

Сравнительный анализ инновационной политики двух стран показывает, что Россия располагает более зрелой национальной инновационной системой, характеризующейся высоким уровнем институционализации, но при этом страдает от бюрократии и санкционной изоляции. Узбекистан же находится на этапе становления, демонстрирует гибкость, активное вовлечение молодёжи и открытость к международному сотрудничеству, но испытывает дефицит ресурсов и научных кадров.

В 2023 году **Россия тратила на НИОКР около 1,1 % ВВП** и занимала **51 место в Глобальном Инновационном Индексе (Global Innovation Index)**, в то время как **Узбекистан — лишь 0,16 % ВВП и 82 место в рейтинге**. При этом Узбекистан демонстрирует более высокие темпы роста, тогда как Россия сталкивается с

замедлением динамики. Узбекистан формирует собственную инновационную модель, опираясь на цифровизацию, реформы и молодое население, и может ускорить развитие, избежав системных ошибок, которые были в России.

Обсуждение и выводы. Обсуждение полученных результатов позволяет выявить как общие тенденции, так и различия в инновационном развитии России и Узбекистана. Несмотря на разные стартовые позиции, масштабы экономики и институциональные условия, обе страны демонстрируют стремление к созданию устойчивой национальной инновационной системы, однако сталкиваются с различными барьерами и вызовами.

Прежде всего, результаты анализа по России подтверждают, что наличие мощной научной базы и развитой инфраструктуры само по себе не гарантирует высокой инновационной активности. Несмотря на значительные государственные инвестиции и масштабные национальные проекты, лишь 11,3 % предприятий в 2023 году можно отнести к инновационно активным. Основная проблема заключается в разрыве между наукой и бизнесом, а также в слабой коммерциализации результатов исследований. Это указывает на институциональные ограничения: бюрократизацию процессов, низкий спрос со стороны частного сектора и недостаточно развитые механизмы трансфера технологий.

В то же время, анализ ситуации в Узбекистане демонстрирует противоположную тенденцию. Несмотря на относительно низкую долю расходов на НИОКР (0,16 % ВВП), страна демонстрирует динамичный рост числа инновационно активных предприятий (с 310 в 2019 г. до 930 в 2023 г.), развитие инфраструктуры (25 новых объектов за последние годы), а также рост экспорта цифровых и высокотехнологичных услуг. Основным фактором здесь выступает гибкость государственной политики, акцент на цифровизацию, а также использование международного сотрудничества и внешних источников финансирования (грантов Всемирного банка, Исламского банка развития и др.). В отличие от России, где инновационная система сформирована и институционализирована, в Узбекистане она находится на стадии становления, что позволяет быстрее адаптировать новые формы поддержки и экспериментировать с механизмами стимулирования.

⁸ <https://lib.stat.uz/uz/features/turmush-darajasi-va-ijtimoiy-soha-2/735-innovasiya-sohasida-statistika-ko-rsatkichlarini-shakllantirish-bo-yicha-uslubiy-nizomni-tasdiqlash-haqida>

⁹ В 2023 году резиденты IT Park оказали услуги на \$1 млрд// 31.01.2024 г. Информационное агентство SPOT-<https://www.spot.uz/ru/2024/01/31/it-export-2023/>

Таблица 1.

Сравнительный анализ государственной инновационной поддержки России и Узбекистана

Критерий	Россия	Узбекистан
Доля НИОКР в ВВП (2023)	1,1 % ВВП (Росстат, ОЭСР)	0,16 % ВВП (Госкомстат, Институт статистики ЮНЕСКО (UNESCO UIS))
Позиция в Global Innovation Index (2023)	51 место	82 место
Финансирование науки и инноваций	Федеральные целевые программы, нацпроекты, значительная роль госкорпораций (Росатом, Ростех)	Бюджетные средства ограничены; основу составляют государственные гранты, международные кредиты и гранты (Всемирный банк, Исламский банк развития)
Венчурное финансирование	Развито, например Российская венчурная компания (РВК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), экосистема «Сколково»	На ранней стадии, формируются венчурные фонды при ИТ-парках и отдельных университетах
Инновационная инфраструктура	Технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ), наукограды	Технопарки в Ташкенте и регионах, ИТ-парк, стартап-инкубаторы, кластеры агро- и биотехнологий
Государственные программы	Национальные проекты («Наука и университеты», «Цифровая экономика»), стратегия технологического лидерства до 2030 г.	Стратегия развития «Узбекистан – 2030», госпрограмма по НИОКР, концепция цифровой трансформации
Правовая база	Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», стратегия инновационного развития РФ	Закон РУ «Об инновационной деятельности» (2019), Закон РУ «О науке и научной деятельности» (2020)
Коммерциализация НИОКР	Относительно развита, но сдерживается низким спросом бизнеса и бюрократией; госпрограммы по патентованию и стартапам	Формируется, наблюдается слабая патентная активность, ограниченная практика трансфера технологий
Интернационализация	Участие в ОЭСР, Рамочная программа сотрудничества в области науки, технологий и инноваций БРИКС, «Горизонт Европа» (Horizon Europe) (до 2022), сотрудничество с Китаем и Индией	Член ВОИС(WIPO), партнёрство с Исламским банком развития, активное сотрудничество с Южной Кореей, Китаем и Турцией
Роль университетов	Ядро национальной инновационной системы (НИС), исследовательские университеты (МГУ, МФТИ, ВШЭ)	Растущая роль университетов, интеграция с бизнесом, создание стартап-центров (ТУИТ, ТГТУ, СамГУ, НУУз и др.)
Региональная политика	Развитие ИНТЦ и региональных инновационных кластеров, гранты субъектам РФ	Пилотные проекты в регионах, программы по развитию инноваций в Каракалпакстане и областях
Сильные стороны	Мощная научная база, развитая инфраструктура, системность и масштаб финансирования	Молодое население, цифровизация, активная политическая воля к реформам, международное сотрудничество
Слабые стороны	Высокая бюрократия, утечка кадров, слабая вовлечённость бизнеса в инновации	Недофинансирование, слабая интеграция науки и бизнеса, зависимость от внешних источников финансирования

Сравнительный анализ выявляет интересный парадокс, так Россия обладает значительным научно-технологическим потенциалом, но сталкивается с трудностями в его эффективной реализации, тогда как Узбекистан, несмотря на ограниченные ресурсы,

показывает высокую динамику роста и способность к институциональным инновациям. Это подтверждает, что качество и гибкость политики играют не меньшую роль, чем масштаб финансирования.

Обе страны сталкиваются с такими общими проблемами как недостаточная интеграция науки и бизнеса, региональные диспропорции в инновационном развитии, низкий уровень патентной активности и сложности с трансфером технологий. Однако природа этих проблем различна. Для России ключевыми факторами являются санкционное давление, высокая бюрократия и «старение» научных кадров, что ведёт к утечке специалистов за рубеж. Для Узбекистана же главные вызовы — недостаточное финансирование науки, нехватка квалифицированных исследователей и зависимость от международных источников поддержки.

Таким образом, можно утверждать, что Россия и Узбекистан находятся на разных стадиях развития национальных инновационных систем. Россия — зрелая, но перегруженная внутренними барьерами и внешними ограничениями система. Узбекистан — молодая и гибкая, но требующая институционального укрепления и наращивания ресурсной базы.

С практической точки зрения, для России актуальной задачей становится снижение административных барьеров, стимулирование предпринимательского интереса к инновациям и повышение эффективности коммерциализации результатов НИОКР. Для Узбекистана приоритетами должны стать рост инвестиций в науку (с доведением доли НИОКР до 1–1,5 % ВВП в соответствии с национальной стратегией), подготовка и удержание квалифицированных кадров, а также выравнивание регионального развития.

Важный вывод состоит в том, что успешное инновационное развитие невозможно без сбалансированного сочетания государственного регулирования и частной инициативы. Опыт России показывает, что даже при наличии развитой инфраструктуры и значительных ресурсов отсутствие эффективных стимулов для бизнеса ограничивает инновационную активность. Узбекистан же демонстрирует, что при ограниченных ресурсах возможно достичь ощутимого прогресса за счёт целенаправленной политики, открытости к международному сотрудничеству и акцента на цифровизацию.

Эти же выводы подтверждает сделанный SWOT и PEST-анализы. SWOT-анализ показал, что сильные стороны России связаны с её богатым научным и технологическим наследием, наличием крупных инновационных кластеров («Сколково», наукограды) и устойчивыми государственными институтами. Однако слабые стороны выражаются в низкой коммерциализации НИОКР, старении кадров и

высоком уровне административных барьеров. Возможности заключаются в укреплении технологического суверенитета и развитии внутреннего рынка, а угрозы — в геополитической изоляции и оттоке специалистов.

В Узбекистане сильные стороны имеют иное происхождение - это молодое население, демографический потенциал, быстрая цифровизация и политическая воля к реформам. Слабости же обусловлены низким финансированием науки, нехваткой квалифицированных кадров и слабой связью науки с бизнесом. Среди возможностей — международное сотрудничество, поддержка стартапов и интеграция в глобальные технологические цепочки, тогда как угрозы связаны с конкуренцией со стороны соседних стран, финансовой нестабильностью и утечкой мозгов.

Результаты PEST-анализа также дают ценную информацию. Политическая среда в обеих странах благоприятствует инновациям, но отличается друг от друга. В России она централизована и иерархична, тогда как в Узбекистане — гибкая и адаптивная. Экономическая база России мощнее, однако уязвима к санкционному давлению; экономика Узбекистана менее масштабна, но более открыта для инвестиций и демонстрирует устойчивый рост.

Социальный фактор играет противоположные роли: в России ключевой вызов — демографическое старение и отток научных кадров, в то время как в Узбекистане именно молодое население является драйвером инновационного развития. Технологическая среда России характеризуется развитой научной базой и отдельными прорывными направлениями, но страдает от медленного трансфера технологий. В Узбекистане, напротив, технологическая среда ещё формируется, но развитие ИТ-сектора и создание инновационных кластеров указывают на высокий потенциал.

Интерпретация SWOT и PEST-анализов позволяет сделать следующий вывод, Россия — это зрелая, но перегруженная система, где основным ограничителем выступает институциональная среда, а Узбекистан — восходящая и гибкая система, чьё развитие сдерживается ресурсными факторами.

В заключение можно сказать, что России необходимо снижать административные барьеры, стимулировать спрос бизнеса на инновации и активизировать коммерциализацию НИОКР, тогда как Узбекистану — увеличивать финансирование науки до 1–1,5 % ВВП,

укреплять кадровый потенциал и сокращать региональные диспропорции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан от 29 декабря 2019 года № ЗРУ-576 «О науке и научной деятельности».
2. Закон Республики Узбекистан от 24 июля 2020 года № ЗРУ-630 «Об инновационной деятельности».
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы». <https://lex.uz/pdfs/5841063>.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан, № ПП-436 от 02.12.2022 г. «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года.
5. «Стратегия действий развития Республики Узбекистан на 2017–2021 гг.», и «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг., Стратегия «Узбекистан – 2030».
6. Бондаренко В. В., Чакаев Р. Р., Лескина О. Н., Танина М. А., Юдина В. А., Харитоновна Т. В. Роль региональных институтов развития в повышении инновационного потенциала субъектов Российской Федерации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2019. Т. 15. № 6. С. 1097–1114.
7. Бухвальд Е. М., Сазонов С. П., Мордвинцев А. Н. Региональные институты развития и усиление роли регионов в инновационной модернизации экономики России // Бизнес. Образование. Право. 2013. № 1 (22). С. 179–185.
8. Бывшев В.И., Пантелеева И.А., Усков Д.И. Региональный взгляд на проблемы развития сферы науки и инноваций // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 59. С. 137–157.
9. Ильина С.А. Сущность и согласование основных категорий инновационного менеджмента // Науковедение. 2016. Т. 8. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-soglasovanie-osnovnyh-kategoriy-innovatsionnogo-menedzhmenta/view>
10. Катонин С.А. Инновационное развитие регионов России // Вектор экономики. №12. 2024. | www.vectoreconomy.ru | СМЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666
11. Курпаяниди К., Зокирова Ё. Особенности стимулирования инновационной деятельности: международный опыт и перспективы для Узбекистана // Экономическое развитие и анализ. 2025. Т. 3. №. 3. С. 124-132.
12. Лямкина В. А. Swot-анализ как инструмент стратегического управления «предпринимательским университетом» в Республике Узбекистан // Вестник экономики, управления и права. 2025. Т. 18. №. 1. С. 26-36.
13. Малевич Е.П., Кириллова Е.А. Реализация инновационной политики на основе механизма государственной закупки. Вестник университета. 2025;(1):72-82. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2025-1-72-82>
14. Мележиков Д.Е., Платонов А.М. «Умная специализация региона как инструмент его экономического и инновационного развития // Весенние дни науки: сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых (Екатеринбург, 22–24 апреля 2021 г.). Екатеринбург: УрФУ. 2021. С. 938-942.
15. Наука, инновации и технологии // Росстат: официальный сайт. 2024. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science> (дата обращения: 30.05.2025).
16. Носов А.М. Теория диффузии инноваций и инновационное развитие регионов России // Псковский региональный журнал. 2015. № 23. С. 3-16.
17. Отамуратов С.С. Механизмы Повышения Социально-Инновационной Активности Молодёжи Узбекистана // Miasto Przyszłości. 2025. Т. 56. С. 68-74.
18. Рыжов А.О. Уточнение понятия инновации и инновационной деятельности для целей стимулирования развития предпринимательских структур в системе НИОКР // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2016. № 47. С. 51–57.
19. Сидорова Е. Н., Татаркин Д. А. Институты развития как инструмент реализации государственной инвестиционной политики: анализ современного состояния, оценка результативности // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2016. Т. 15. № 4. С. 506–528.
20. Усков В.С. (2022). Стимулирование инновационной деятельности – задача государственной важности // Проблемы развития территории. Т. 26. № 6. С. 61–76. DOI: 10.15838/ptd.2022.6.122.4
21. Федотова Г. В. Роль институтов развития в

- реализации государственной инвестиционной политики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 5 (191). С. 43–47.
22. Шадиметов Ю. Ш., Алметов Н. Ш., Айрапетов Д. А. Роль экологических инноваций в формировании устойчивой экономики // Экономика и бизнес: теория и практика. 2025. №. 2-1 (120). С. 176-180.
23. Шевцов Н. А. Влияние региональных институтов развития на инновационное развитие субъектов РФ // Глобальные проблемы модернизации национальной экономики: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. Тамбов. 2020. С. 547–551.
24. Шомансурова З. Формирование устойчивых систем финансирования для реализации инновационных проектов: опыт Узбекистана // Экономическое развитие и анализ. 2025. Т. 3. №. 1. С. 513-523.
25. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия // М.: Эксмо. 2007. Т. 864. С. 9.
26. Abdumuminovna, I. S. (2022). Management of innovative development socioeconomic systems. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(4), 62-66.
27. Abdumuminovna, I. S. (2023). The main ways to ensure the economic security of industrial enterprises in the digital economy. *Open Access Repository*, 9(1), 29-33.
28. Akzhanova G.A. Innovation environment as a key factor in the development of the region's innovative potential // *Bulletin of Karaganda university. Economy series*, 2021, T. 102, No. 2, pp. 16-23.
29. Elder J., Fagerberg J. (2017). Innovation policy: What, why and how. *Oxford Review of Economic Policy*, 33 (1), 2–23.
30. Husainov, R., & Ibragimova, S. (2024). Financial literacy in Uzbekistan. *Interpretation and researches*, 2(24).

